

СОЦИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИ ВОСПИТАНИИ ШКОЛЬНИКОВ

Р.Х.Джураев

Академик, д.п.н., УзНИИПН

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10113101>

Аннотация. В современном обществе существует и серьёзные опасности, являющиеся частью самого общества, жизнедеятельность которого во многом обеспечивается рыночными отношениями. Их развитие порождает различные социальные явления и коммерческие продукты которые, никак не влияя на жизнь человека, проходящего мимо них несут скрытые угрозы, сравнимые с опасностью затягивания в гигантскую невидимую паутину. Больше всего от таких угроз страдают дети и молодежь, так как у них еще не наработана социальная осторожность и нередко отсутствует само понимание социальной опасности.

Ключевые слова: школьники, деятельности подростки и юноши, прямой агрессия, склонным к девиантному поведению, фактически нуждающимся в помощи специалистов по коррекции поведения.

Abstract. In modern society, there are also serious dangers that are part of the society itself, the vital activity of which is largely ensured by market relations. Their development gives rise to various social phenomena and commercial products that, without affecting the life of a person passing by them, carry hidden threats comparable to the danger of being drawn into a giant invisible web. Children and youth suffer the most from such threats, since they have not yet developed social caution and often lack the very understanding of social danger.

Keywords: schoolchildren, activities of adolescents and young men, direct aggression, prone to deviant behavior, actually in need of help from behavior correction specialists.

Не стоит думать, что в зависимость от кредитов попадают только взрослые люди, с которыми банки имеют право заключать кредитные договоры. Залезание в долги, как показывает жизнь, начинается со школьной скамьи. Но проблема не в банальной плате ученика ученику за списывание, зачеты, физическую протекцию: все это, разумеется, имеет место, но долги, как правило, не накапливает. А вот то, что школьники могут занимать друг у друга реальные и достаточно крупные суммы под проценты, имитируя таким образом своего рода подпольную банковскую систему, уже небезобидно.

Просто в много национальных школах сегодня из-за различности менталитета, психологических особенностей и культуры поведения труднее наладить эффективную воспитательную работу. Однако незаконные финансовые отношения возникают и в образовательных учреждениях.

Схема отношений очень простая, но жестокая, основанная на вредных традициях, сформированных сериалами о «бригадах братков»: кто-то наиболее предприимчивый из школьников потихоньку начинает предлагать деньги, которые ему дают на карманные расходы родители, займы другим учащимся (чаще всего это не одноклассники, так как школьный ростовщик не хочет «светиться») — вначале за доброе отношение, потом за небольшие проценты. Задача такого «воротилы», развивая с «клиентом» дружбу, незаметно «подсадить» его на «кредиты», сформировав в нем нечто вроде зависимости от займов, а затем резко увеличить процентную ставку и позволить «клиенту» долго, в течение нескольких месяцев, не отдавать накапливающиеся долги. Суммы в итоге, когда, наконец,

выставляется счет с требованием погасить немедленно, доходят до нескольких сот тысяч сумов). Чаще всего должник не в состоянии отдать эти деньги ни сразу, ни в обозримой перспективе. Обычно он не верит показанным ему цифрам и отказывается платить совсем. Возникает острая ситуация, в которую кредитор может втянуть даже взрослых людей, склонных к девиантному или откровенно преступному поведению. Давить на должника такая «бригада» может самым разным образом: от откровенного физического насилия где-нибудь на нейтральной территории (а бывает, что и в образовательном учреждении) до шантажа родителей с придумыванием всяких пугающих обстоятельств. Нередко ситуация складывается обратным образом, когда опасность угрожает кредитору. Особенно если он из хорошо обеспеченной семьи. В последнем случае у приятелей должника может возникнуть план обворовать квартиру родителей кредитора под видом возвращения долгов на «его территории».

Сразу заметим, что все неприятное и такого рода пали широко возможны там, ко из-за того, что современные родители, по первым, потеряли бдительность и отношении их ребенка, который в целом в школе на хорошем счету, во-вторых, начали давать своим учащимся детям слишком много карманных денег. В итоге известны даже случаи, когда подросток из неполной малообеспеченной семьи оказался должен сумму, сравнимую со стоимостью квартиры, в которой эта семья проживала, одной полукриминальной структуре, одалживающей небольшие суммы под высокие проценты на короткий срок всем подряд. И уголовное дело было возбуждено именно по факту шантажа бедной мамы-одиночки с целью отчуждения ее единственного жилья в собственность этой преступной группировки. Интересно то, что поставивший маму на грань нервного срыва восьмиклассник ранее не получал от нее ни копейки (в школе его кормили бесплатно) и, как потом рассказывал следователю, долго сопротивлялся «раскрутке» его аппетитов знакомыми старшеклассниками из другой школы. Оказалось, что они отлично вошли в роль его друзей, защищая от местных хулиганов и угощая деликатесами в течение целого учебного года, при этом ничего не требуя взамен (даже мобильный телефон подарили). Как выяснилось позже, эти парни вступили в сговор с группировкой, одалживающей деньги, выяснив, что его мама больна и у нее нет претендентов на квартиру, которые обычно рассматриваются криминальными элементами как серьезная преграда на пути к достижению цели.

С одной стороны, такое явление кажется пустяком (попытки ограбить или отнять квартиру семьи школьника или студента — редкость, а компенсация больших расходов распоясавшегося ребенка сама по себе не так уж и страшна). Однако осознание невозможности оплатить долг переживается многими подростками и даже молодыми людьми намного острее, чем уже сформировавшимися взрослыми гражданами. И оно вполне может (как порой и случается) стать главной причиной попытки суицида или совершения преступления.

Именно поэтому необходимо описанную выше проблему ставить перед учащимися, их родителями и педагогами, чтобы склонные к такой «предпринимательской» деятельности подростки и юноши (девушки, увы, тоже), по крайней мере, знали: об их возможных планах стало известно всем, кто может помешать им осуществиться. Кроме того, есть довольно простой рецепт снижения риска описанного выше развития событий обычными воспитательными методами: делайте в школе (колледже) все возможное, чтобы детям было интересно участвовать в различных мероприятиях и соревнованиях и жить

активной жизнью в классе, в школе, а не соблазняться опасными развлечениями. Ну и, конечно же, необходимо больше интересоваться жизнью каждого учащегося вне образовательного учреждения, почаще общаться с его родителями в индивидуальном порядке.

Среди зарубежных психологов распространено мнение, что этим комплексом страдают почти все люди на земле независимо от возраста, социального статуса и направления интересов. Просто одни нивелируют эту жажду обильным пиццей, частым шопингом зарабатыванием больших денег и другими малозаметными окружающими их людьми (рединами, проявляют агрессию в том или ином виде. В данном случае речь не о прямой агрессии, так как она свойственна людям, склонным к девиантному поведению, фактически нуждающимся в помощи специалистов по коррекции поведения. Ряд школьников и студентов, отличаясь довольно устойчивым доброжелательным отношением к своему окружению, периодически участвуют в открыто агрессивных акциях или неорганизованных действиях агрессивно настроенных групп молодежи, например футбольных фанатов или просто развлекающихся парней и девушек, которые видят интерес в том, чтобы поджечь чей-то автомобиль или поиздеваться над беспомощными взрослыми людьми, находящимися в состоянии глубоко алкогольного опьянения.

Попав под влияние структур организующих акции неповиновения и протеста, вполне адекватные школьники и студенты превращаются в жестоких псевдоборцов за справедливость, создавая угрозу безопасности своей и других людей.

Часть агрессивных молодежных группировок организуются независимо от влияния на них экстремистских организаций и руководятся либо ярким, особо агрессивным, жестоким и предприимчивым лидером школьного или студенческого возраста, либо относительно небольшой группой лидеров с равным (или почти равным) влиянием. Опыт работы с такими подростками работников полиции показывает, что именно самостоятельные неформальные группировки наиболее криминальны, хотя их лидеры могут требовать у рядовых участников только железной дисциплины, но и полного меркантильных намерений (грабежа, разбоя, воровства, мощенчества).

Участие в них выводят любого подростка на грань совершения группового. или индивидуального преступления.

Выход здесь один, и он весьма банальный родителям необходимо больше внимания уделять интересам и увлечениям и/ детей, а педагогическим коллективам под руководством преподавателей

чаще поднимать эту тему в своей работе и так же, как и в первом случае, не упускать из виду поведение ни одного из учащихся вне школы.

Чем меньше психологических барьеров устанавливается между детьми и обучающими, воспитывающими, растящими и опекающими их взрослыми, тем больше формируется между ними доверия, тем меньше вероятность попадания парня или девушки в экстремистскую компанию, тем слабее жажда самоутверждения.

Наряду с потребительством, когда подростки и даже совершеннолетняя молодежь стремится выпросить или вытребовать у родителей купить им ту или иную дорогую вещь, сегодня живет немало учащихся, которые проявляют завидную предприимчивость в вопросах зарабатывания денег. Нередко они делают это прямо в стенах образовательного

учреждения, предлагая своим одноклассникам и учащимся из других классов приобрести товар.

Предлагаться может все что угодно в зависимости от материальных возможностей юного бизнесмена и его умений выбирать товары для перепродажи.

Если не брать во внимание случаи откровенно криминальных попыток сбыта украденного имущества (это же нетипичные случаи), все равно стремление кого-либо из школьников или студентов наладить собственный бизнес где бы то ни было, должно насторожить. Некоторые наиболее «раскрутившиеся» в стенах родного ОУ школьники и студенты не гнушаются предлагать товар преподавателям либо про< то пытаются сделать им дорогие подарки, заслужив тем самым особое отношение. Это не просто становление на путь правонарушений, который такой учащийся по мере успеха на нем начинает считать единственно верным и надежным в плане обеспечения своей материальной независимости от родителей. Такое поведение еще и создает угрозы безопасности как самого «менеджера», так и его окружения.

Случается, что потерявший чувство меры школьник или студент начинает брать кредиты под товар или большие партии товара на определенный срок. Заканчивается развитие такой ситуации нередко не только потерей товара, но и похищением должника с требованием к родителям заплатить баснословную сумму за жизнь ребенка и т.д.

Поэтому школьников необходимо как можно раньше начинать знакомить с этой проблемой, обучая их придерживаться строго правила: никогда не берите деньги или другие ценные вещи у малознакомых людей на время, даже если к ним вас привел ваш давний друг, не берите также подарки от людей, о которых вы ничего не знаете.

Кроме того, полезно аккуратно и мягко подводить школьников к мысли о том, что любой бизнес безопасен только в случае, если он полностью легален и бизнесмены заключают сделки только с компаниями с проверенной репутацией.

Важно отметить, что до сих пор еще существует и другой, откровенно жестокий вид нелегальной предпринимательской деятельности и работы школьников, который обычно приводит к печальным последствиям в совсем сжатые сроки. Это участие и боях (фактически жестоки/ драках), организуемых в подпольных клубах. Некоторые старшеклассники и студенты, победившие на каких либо соревнованиях » единоборствах несколько раз подряд, пребывают в убеждении, что они рождены для достижения больших денег и славы и коммерческих поединках. И сами ищут телефоны организаторов такого «шоу-бизнеса».

Важно отметить, что с юношами, склонными к втягиванию в опасные авантюры такого рода, очень трудно работать. И не так уж их и много, чтобы особенно волноваться, как могут подумать отдельные граждане среди которых могут быть и педагоги. На самом деле нам должен быть дорог каждый ученик, тем более тот, который может стать отличным бойцом спецназа, если его развитие направить в нужное русло. Для этого необходимо вести с каждым из спортсменов-единоборцев, легко и быстро бегущим по ступеням успеха на разного рода спортивных соревнованиях, индивидуальную работу, построенную на принципах сотрудничества.

И ни в коем случае нельзя с такими учениками разговаривать поучающим, менторским тоном, порицая его недостаточно хорошую успеваемость, тем более объяснять плохую успеваемость увлечением единоборствами. Такие методы, как правило, приводят к

совершенно противоположному результату, когда школа становится для юноши чем-то вроде «отстойника», в котором вообще некого за что-либо уважать. И такой школьник или студент быстро находит себе заведомо опасную компанию в криминальном мире.

REFERENCES

1. Дьяконов Г.С. Жураковский В.М., Иванов В.Г., Кондратьев., Кузнецов А.М., Нуриев Н.К. Подготовка инженера в раяльно-виртуальной среде опережающего обучения. Казань: КГТУ, 2009. -404 с.
2. Нуриев Н.К., Старыгина С.Д., Ахметшин Д.А. Алгоритм оценки качества владения компетенцией на основе показателя глубины усвоенных знаний // Альма-Матер. – 2015. -№ 11. –С. 64-67.
3. Нуриев Н.К., Журбенко Л.Н., Шакиров Р.Ф., Хайрулина Э.Р., Старыгина С.Д., Абуталипов А.Р. Методология проектирования дидактических систем нового поколения. –Казань: Центр инновационных технологий, 2009. – 456 с.